

**TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA KESKIN O'ZGARISHLAR VA
ULARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI**

Ikromova Gulbahor Sirojiddin qizi

*Andijon viloyati Andijon tumani 43-umumta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida keskin o'zgarishlar va ularning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati, ta'lim jarayonida asosiy yo'nalishdagi ta'lim mazmunini yanada mukammallashtirish, zamonaviy ta'lim muhitini yaratish va muvaffaqiyatli ishlashining eng muhim sharti, zamonaviy ta'limda o'quvchilarga pedagogik ta'sir ko'rsatish haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, innovatsion pedagogik jarayon, modernizatsiyalash, reproduktiv model, integrallashuv sharoit.

Kirish:

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlar, iqtisodiyotning innovatsion yo'nalishda shakllanishi, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi ta'lim tizimini sifatli ta'limni amalga oshirish va sifatli kadrlar tayyorlashning eng dolzarb masalalaridan biriga aylantirmoqda. Innovatsion pedagogik jarayonlar nafaqat ta'lim xizmatlari bozorida har qanday ta'lim muassasasining raqobatbardoshligi uchun zamin yaratadi, balki o'qituvchi va o'quvchi shaxsini jadal rivojlantirish, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro hamkorligi va muloqotini demokratlashtirish, o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, talabalar faol ta'lim olish va o'z-o'zini shakllantirish, ta'lim texnologiyalari, metodlari va vositalarini, shuningdek, ta'limning moddiy-texnika bazasini modernizatsiya qilish o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, ularning ijodkorligini, izlanuvchanligini, o'quvchilar shaxsiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Ta'lim jarayonida tayanch ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish bugungi kun talabidir. Ta'lim yo'nalishlari aniq aniq fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, fanlararo yo'nalishdagi bilimlarni boshqa fanlarga ham qo'llash, ularning mavzuni chuqur tushunishidan chetga chiqish mumkin. yuzaga kelishi kerak.

Talabalarning amaliy mashg'ulotlarida amaliy ko'nikma va malakalar mazmunini yanada takomillashtirish maqsadida o'quvchilarning barcha bilimlar bilan ta'minlanishini hisobga olgan holda ta'lim axborotini integratsiyalashuv tamoyiliga asoslangan holda o'qitishni joriy etishga alohida e'tibor qaratish lozim. ko'nikmalar va qobiliyatlar. Barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularga ta'lim-tarbiya berish, barcha soha mutaxassislari etib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Ilm-fan jadal rivojlanayotgan jamiyatda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilayotgani, turli sohalarga oid bilimlarning jadal yangilanib borishi bilimlarni tez egallash bilan birga o'quvchilarning bilimga muntazam va mustaqil ravishda izlanishlarini vazifa qilib qo'yimoqda.

Ta'limning barcha bosqichlari o'quvchilarning tasavvur va malakalari asosida mustaqil ishlashi samaradorligini oshirish, ilmiy tafakkurga, fanga qiziqishlarini oshirishga, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirishga, nazariy va amaliy mashg'ulotlar jarayonida faolligini oshirishga qaratilgan.

Natijalar:

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta'lim-tarbiya muhiti kabi hodisalarni sinchiklab o'rganish masalasi ta'lim sifatini o'rganishning umumiy muammolari qatorida birinchi o'ringa chiqdi. Olimlar tomonidan ta'lim muhitini o'rganishda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, uning ta'riflari hali ham xilma-xil bo'lib, ko'plab ilmiy tushunchalarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda ko'plab xorijiy tadqiqotlar “maktabdagi ta'lim muhiti”ni “ta'lim sifati” va “maktab samaradorligi” atamalarini tushunishning ilmiy kontekstida tahlil qilmoqda. Ta'lim muhitining tuzilishi maktab ta'limining

sharoitlari va resurslarini tahlil qiluvchi jismoniy, psixologik, hissiy, ijtimoiy-madaniy kategoriyalar orqali ochib beriladi.

Barchamizga ma'lumki, ta'lim sohasi shunday sohaki, u doimo yangilanishni, doimiy takomillashtirishni talab qiladi. Shuning uchun har bir davrning takomillashtirish uchun o'ziga xos talablari mavjud. Yigirmanchi asrda deyarli barcha ta'lim natijalarini o'rganish reproduktiv model qoidasi ostida rejalashtirilgan bo'lsa, bu hodisani sinchiklab o'rganish o'qituvchi tomonidan ta'minlansa va shunga mos ravishda amaliyotda bitiruv malakasini oshirish sifati faqat uning bilimi va qobiliyatiga bog'liq bo'lsa. uni yetkazish uchun Bugungi kunda bu qobiliyatdan tashqari, malakali yondashuv, ta'lim mustaqilligi, hamkorlik va raqobatbardoshlik ko'nikmalarini shakllantirish, virtual muhitda ishlash, tadqiqot va dizayn ko'nikmalarini shakllantirish talab etiladi.

Muhokama:

Zamonaviy o'quv muhitini yaratish va muvaffaqiyatli ishlashining eng muhim sharti - bu o'qituvchilar va ma'murlarning yangi ta'lim paradigmasida ishlashga tayyorligi, bu erda muhit "uchinchi o'qituvchi" bo'lib, qaysidir ma'noda o'qituvchi bilan ham sezilarli darajada raqobatlashadi. - bu uning o'qituvchi, moderator, fasilitator, muvofiqlashtiruvchi lavozimini belgilaydi. O'qituvchi endi harakat qilmaydi. Shuni yodda tutish kerakki, agar o'qituvchi va o'quvchilar bu sharoitlardan unumli foydalanmasalar, muhit o'z-o'zidan ta'lim sifatini oshirmaydi.

Aytish mumkinki, zamonaviy ta'limda o'quvchilarga pedagogik ta'sir taqsimlanadi va asosiy rol o'quvchilar muhitini yaratish tamoyillariga asoslanadi. Keng ma'noda atrof-muhit - bu inson muhitining barcha tarkibiy qismlari, ularning xususiyatlari va ular o'rtasidagi aloqalar. Shuning uchun biz atrof-muhit haqida gapirganda, biz binolarning arxitekturasi va raqamli texnologiyalar, zamonaviy jihozlar, navigatsiya va o'qitish usullari, o'qituvchilar, talabalar va tengdoshlar, tuman va shahar, mamlakat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tabiati haqida gapiramiz va biz darajani nazarda tutamiz. ta'lim jarayonida jahon ijtimoiy-madaniy resurslaridan foydalaniladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, ta’lim sifatini oshirishda o’quvchilarni bo’sh vaqtlarida to’garaklarga jalb etish muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, fan to’garaklari va pullik to’garaklarda o’quvchilar o’zlarini erkin tutishlari, o’zlari tanlagan soha, qiziqishlari, majburiy bo’lmagan mavzular bo’yicha ishtirok etishlari, muammoli mavzularda dars o’tishlari mumkin. belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar to’lovni me’yorga muvofiq amalga oshirayotganini inobatga olsak, o’quvchilarning o’z ustida ishlashi, nazorati kuchaytirilayotgani ta’lim sifatini oshirishning yana bir ko’rsatkichidir.

Dunyoda fan va texnikaning jadallashuvi, to’rtinchi iqtisodiy inqilob, global muammolar, jumladan, raqamli iqtisodiyotga o’tish yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o’zgarishlarni olib kelmoqda. Bu, o’z navbatida, globallashuv va integratsiya sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini yaratib, o’z navbatida ta’lim sohasiga yangi talablarni qo’ymoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005. – 205 b.
2. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta’lim texnologiyalari. O’quv metodik qo’llanma. – T.: Sano-standart, 2015. – 208 b.
3. Rahimov O.D “Innovatsion pedagogik texnologiyalar” Pedagoglar uchun qo’llanma Qarshi,2012.
- 4.“O’qitishning zamonaviy usullari” fani bo’yicha o’quv materiallari Farg’ona-2010.
5. J.Yo’ldashev va boshqalar. Zamonaviy dars Toshkent 2007.
6. Ishmuhamedov R.J. “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari”. Toshkent 2003.